

IMPLEMENTAÇÃO DO ALFABETO FONÉTICO INTERNACIONAL (AFI) VISANDO A MELHORAR A PRONÚNCIA DO INGLÊS DOS ALUNOS DO CENTRO INTERESCOLAR DE LÍNGUAS DE CIDADE OCIDENTAL.

Aluno: OSCAR DARIO SILVA NAVARRO

Professor/Tutor: MARCIA PEREIRA DA VEIGA BUCHEB

RESUMO

O presente trabalho é uma pesquisa de campo do tipo descritiva realizada pelo autor, com o objetivo de implementar o Alfabeto Fonético Internacional (versão americana) para melhorar a pronúncia do inglês dos alunos do Centro Interescolar de Línguas de Cidade Ocidental, doravante denominado "CILCO", localizado no município Cidade Ocidental no estado de Goiás. Nesse sentido, o CILCO conta com uma população estudantil ativa de 1.257 alunos, dos quais 1035 pertencem ao curso de inglês (população da pesquisa). Desses 1035 alunos, foram admitidos 157, distribuídos nos níveis Básico 1,2,3 da turma diurna e avançado 1 e 2 da turma noturna, representando uma amostra de 15,16% da população estudada. Os alunos envolvidos na pesquisa foram ensinados a reconhecer os símbolos para ler as transcrições fonéticas de palavras em inglês e articular bem cada som. Durante as aulas, foram feitos vários exercícios de transcrição fonética de palavras e frases curtas, dando bons resultados toda vez que os alunos liam os exercícios escritos.

Por outro lado, a pesquisa é um artigo científico e, conseqüentemente, está organizada em um corpo único composto por três partes: 1) Introdução, 2) Desenvolvimento do tema, 3) Conclusões e considerações finais. A introdução descreve o problema principal, o objetivo geral e os objetivos específicos, a importância, a justificativa e por fim a delimitação da investigação. Em seguida, a segunda parte desenvolve todo o arcabouço teórico que dará suporte a todas as ideias. Fala sobre a "portuguesação" de uma língua estrangeira, definição de fonética, o aparelho fonador, metodologias associadas ao ensino de línguas estrangeiras com ênfase em fonética, classificação de sons, comparação entre os sons vocálicos e consonantais do inglês americano com o português brasileiro, forma de articulação dos sons, analisam-se os livros utilizados pelos professores do CILCO e explica-se a proposta de implantação do "AFI". A terceira parte corresponde às conclusões e considerações finais feitas pelo autor com base em todas as observações e informações analisadas.

Palavras – Chave: Fonética, Fonologia, AFI, IPA, Alfabeto fonético, CILCO.

1. INTRODUÇÃO

Uma das maiores dificuldades para estudantes e usuários da língua inglesa, que não são nativos de países anglofalantes, é sua pronúncia. Especialmente, o som representado pela letra “R” do alfabeto latino. Nesse sentido, muitos professores de inglês que não são nativos ou que não foram criados em países anglofalantes, na hora de ensinar o inglês para seus compatriotas, tentam usar o alfabeto e os sons de suas línguas maternas, para tentar simular uma pronúncia mais parecida como um falante nativo de inglês.

Conforme o parágrafo anterior, entre os países da América Latina que possuem um grande número de escolas de idiomas que oferecem cursos de inglês, para diferentes faixas etárias, está a República Federativa do Brasil. No entanto, apesar de existirem tais escolas, parece haver fraquezas para evitar a “portuguêsização” da língua inglesa e, conseqüentemente, a pronúncia incorreta de muitas palavras, principalmente aquelas que terminam com as letras G, T, K, P, B e D.

Nesse sentido, o Centro Interescolar de Língua de Cidade Ocidental, não foge à realidade descrita nos parágrafos anteriores. Não há idade ou nível cognitivo que possa evitar a “portuguesização” da língua inglesa, pois é um vício linguístico que a maioria de seus alunos comete, desde o nível básico até o avançado. Palavras como “Mc Shake”, “Milk Shake”, “Ping Pong”, “Good Morning”, “Link”, “Fisk”, “It”, “Ketchup”, são frequentemente pronunciadas como: “Maqui xêique”, “Milqui xêique”, “Pinguí pongui”, “Gudi morningui”, “Linki”, “Fiski”, “Iti”, “Quexupi” etc.

Embora alguns professores do “CILCO” afirmam que o objetivo do curso de inglês é desenvolver nos alunos, a capacidade oral (Speaking) de usar a língua inglesa, para se comunicar com falantes nativos e usuários dessa língua, o conteúdo das aulas e sistema de avaliação, parecem estar orientados para o estudo da gramática inglesa, dando pouca atenção na fonética. Nesse sentido, alguns professores utilizam o alfabeto português para escrever no quadro, uma pronúncia parecida com o inglês, mas com pouca precisão, deixando espaços para a criação e propagação de vícios linguísticos de pronúncia conforme descrito no parágrafo anterior.

Por isso, propõe-se incorporar no programa de estudos do curso de inglês, desde o nível básico até o avançado, o uso do "Alfabeto Fonético Internacional" doravante chamado de "AFI", com a finalidade de auxiliar a população estudantil a melhorar sua pronúncia ao usar a língua inglesa como meio de comunicação com falantes nativos e outros usuários da língua.

Segundo o parágrafo anterior, surge a seguinte questão: Como o uso do AFI pode contribuir para melhorar a pronúncia, nos participantes do curso de inglês?

O objetivo geral desta pesquisa é usar o alfabeto fonético internacional (AFI) para melhorar a pronúncia do inglês dos alunos do centro interescolar de línguas de cidade ocidental. O autor pretende conseguir esse objetivo através dos seguintes objetivos específicos: a) Analisar os erros mais comuns de pronúncia da língua inglesa em alunos de todos os níveis, b) Conferir o conteúdo de fonética, dos livros usados pelos alunos, de todos os níveis do curso, c) Incorporar o uso do AFI no conteúdo dos cursos e finalmente D) Observar o desempenho dos alunos na pronúncia após o uso do AFI.

A justificação deste trabalho é a seguinte: O AFI é uma excelente ferramenta para detectar as dificuldades ou diferenças de pronúncia, que os alunos iniciantes não detectam nos primeiros contatos com o idioma. Comparar a "ortografia" de dois sons transcritos com o AFI permite ver se de fato, coincidem ou não e, conseqüentemente, estabelecer diferenças entre as pronúncias das palavras.

Além disso, os constantes erros de pronúncia devido à **"Portuguêsação"** das palavras inglesas contribuem para a criação e propagação de vícios linguísticos que impedem o desenvolvimento completo e normal das habilidades linguísticas dos participantes do curso de inglês. Este último é um dos principais motivos que justifica o desenvolvimento desta pesquisa, pois, busca eliminar esses vícios e ajudar os alunos a pronunciar bem as palavras, frases e sentenças da língua inglesa.

A importância desta pesquisa está centrada no fato de evitar os vícios linguísticos de pronúncia. Isto é um aspecto muito importante em qualquer

curso de inglês ao redor do mundo. De fato, uma pronúncia errada pode levar a sérias consequências durante o processo de comunicação entre duas ou mais pessoas. No caso do “CILCO”, alguns alunos dos níveis avançados têm uma pronúncia que torna o inglês muito difícil de entender. O mais importante de tudo isso é que o Alfabeto Fonético Internacional pode ter um excelente efeito na memorização da pronúncia correta. Quando um aluno ouve uma nova expressão, ela pode conter um som que não é percebido imediatamente porque não é conhecido. No entanto, se é consultada a transcrição fonética, estimulará a memória visual e deixará de lado o que o ouvido detecta para se concentrar em lembrar a pronúncia correta. É por isso que o Alfabeto Fonético Internacional ajudará consideravelmente a melhorar a expressão oral, sempre que o estudante se deparar com uma palavra complicada ou quiser melhorar a maneira de pronunciar essa palavra.

Por esta última razão, que esta pesquisa é relevante, especialmente para a instituição alvo, pois deixará um conteúdo que lhe permitirá reavaliar sua metodologia de ensino para adequá-la à realidade do município, cumprindo a premissa de desenvolver, em seus participantes, as habilidades linguísticas para usar o inglês como ferramenta de comunicação.

Por outro, esta pesquisa está delimitada da seguinte forma: Terá duração de 04 meses, contados de 20 de julho a 20 de novembro do ano atual, e será realizada nos seguintes locais: a) Sede do Jardim ABC, localizada dentro da escola municipal Albino Batista Ferreira, com os participantes dos níveis Básico 1, 2 e 3 da turma diurna; b) Sede Central, localizada dentro da escola José Fernandes Silva Neto, com participantes dos níveis Avançado 1 e 2 da turma noturna.

2. DESENVOLVIMENTO/ REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. O que é a Portuguêsaço de uma língua estrangeira?

Não se encontrou pesquisas nem material acadêmico conhecido no Brasil sobre este termo. De fato, segundo as observações na rua feitas pelo autor, é uma palavra usada pelos imigrantes estrangeiros que moram no Brasil para se referir à tendência do povo brasileiro a falar uma língua estrangeira com as características fonéticas do português brasileiro. Assim, palavras estrangeiras

são pronunciadas como se se tratasse do português. Isso inclui o sotaque, entonação, timbre e articulação de vogais e consoantes.

Por exemplo: Já se tinha falado anteriormente, que Palavras como “Mc Shake”, “Milk Shake”, “Ping Pong”, “Good Morning”, “Link”, “Fisk”, “It”, “Ketchup”, são frequentemente pronunciadas como: “Maqui xêique”, “Milqui xêique”, “Pinguí ponguí”, “Gudi morninguí”, “Linki”, “Fiski”, “Iti”, “Quexupi” etc, dificultando a compreensão na hora de uma conversação. Dê uma olhada na seguinte conversação entre um Brasileiro e um Americano (Usaremos o alfabeto português para representar as pronúncias).

Brasileiro: *Good Morning /Gudi morninguí/. Can you pass me the ketchup please? /ken iu pes mi dê quexupi plis/*

Americano: *I´m sorry. What did you say?*

Brasileiro: *The ketchup! Give it to me. /Dê quexupi! Guivi it to mi./*

Americano: *I´m sorry. I can't understand you.*

2.2.O que é a Fonética?

Segundo Bullio e Chiconeli (2015) *“a fonética é um ramo da linguística que compreende o estudo dos sons da fala humana. Está preocupado com as propriedades físicas dos sons da fala ou sinais (fonemas): sua produção fisiológica, propriedades acústicas, percepção e estado neurofisiológico”.*

Greimas e Courtés (1991), em seu dicionário de semiótica, a fonética pode ser definida como *“a disciplina da linguística consagrada ao estudo do plano da expressão das línguas naturais”.*

Seara, Izabel et al (2011), consideram a fonética como *“uma descrição de como segmentos vocálicos (vogais) podem ser produzidos e percebidos”.*

Nesse sentido, a fonética é dividida em três ramos, de acordo com o objeto de estudo dentro dela:

- a) Articulatório que estuda a forma como é produzido de sons no trato vocal.
- b) Linguística que investiga os sons que dão origem a todas as línguas do mundo.
- c) Auditivo que estuda a percepção dos sons através dos ouvidos.

Por outro lado, a entonação, o ritmo e o acento são elementos expressivos

muito importantes para a expressão oral correta, e estão incluídos no estudo da fonética. Assim, a entonação, são as mudanças de frequência e vibração das pregas vocais. Essas alterações tornam a melodia do discurso, diferenciando entre frases declarativas, interrogativas, exclamativas, etc. O ritmo refere-se à velocidade com que o enunciado é pronunciado, destacando palavras tônicas e não acentuadas no caso do inglês. E, finalmente, o acento tônico representa a força ou intensidade com que pronunciamos uma sílaba dentro de uma palavra. Em inglês, por exemplo, nem todas as palavras são acentuadas, o que, por sua vez, dá ritmo à frase.

Esses elementos raramente são trabalhados em sala de aula por falta de interesse e relevância por parte de muitos professores, ou simplesmente por falta de tempo, o que determina a prioridade na escolha da abordagem e dos aspectos da linguagem sobre os quais eles se concentram em sua prática de ensino. Mas mesmo que não se ensine a função que eles têm na linguagem oral, considerasse que seria apropriado permitir que os alunos tivessem consciência do que é e quando pode ser relevante. Por exemplo, para diferenciar frases declarativas de exclamativas.

2.3. Abordagens metodológicas do ensino de língua estrangeira aplicadas à aprendizagem da fonética.

Por um lado, estão os objetivos mínimos propostos pelo Ministério da Educação através da BNCC para trabalhar a língua inglesa em sala de aula. E por outro, a metodologia aplicada, que podem ter diferentes abordagens que dependerão da área de atuação. Atualmente existem diferentes métodos de ensino do inglês segundo as necessidades dos alunos, seja para focar na melhoria da compreensão auditiva, gramática, necessidades educativas especiais, etc. Eles foram desenvolvidos para ensinar as quatro habilidades (ler, escrever, ouvir e falar) doravante denominados de “Reading”, “Writing”, “Listening” e “Speaking” respectivamente.

O interesse das metodologias é focado na fonética. Segundo Callejón (2009) alguns dos métodos mais conhecidos e aplicados em diferentes etapas da história da educação são:

- **Método de tradução gramatical:** Consiste em trabalhar com uma palavra ou fonema específico. Ver o fonema, como se pronuncia, que palavras o

contêm e compará-las com alguma palavra da língua materna para reconhecer o som.

- **Método direto:** Neste, o aprendizado se dá pela ação direta, incluindo o novo vocabulário com frases. Em fonética são feitos muitos exercícios de “Listening” e “Speaking”.
- **Método áudio linguístico:** Surgiu na década de 50. Está baseada na repetição de uma sequência sonora, por exemplo: “Play Football” (jogar futebol). Uma frase é tirada e os alunos a repetem até assimilarem sua estrutura e pronúncia. Em seguida, são adicionadas variáveis, como: “He plays football” (Ela joga futebol/basquetebol).
- **Abordagem comunicativa:** procura ser um método que inclua competências comunicativas como a expressão, a sociolinguística, a gramática e a sintaxe. Coloque em prática conversas reais e significativas em que a repetição de palavras ajuda a sua aprendizagem.

Estes são os métodos mais tradicionais que ainda são usados em sala de aula. Mas, também foram desenvolvidos outros novos, adaptados às necessidades da sociedade atual. Nesta última década, as novas metodologias que vão se expuser, não focam apenas no inglês, mas também na imersão de outras línguas em outras áreas. E para ensinar a fonética inglesa nos primeiros anos de vida dos alunos, mencionam-se as seguintes metodologias:

- **CLIL** ou “**Content and Language Integrated Learning**”, em português, traduzido como **Aprendizagem Integrada de Conteúdo e Linguagem**. Foi desenvolvida no século XXI, esta metodologia trabalha com a língua estrangeira incluída em diferentes disciplinas. Além de aprender o conteúdo, os alunos aprendem a se comunicar em outro idioma se tornado bilíngue ao final dos seus estudos. Esta metodologia se concentra mais na fluência do que na precisão do uso. Tem grande apoio de tecnologias, que disponibilizam trabalhos e exercícios para audição e produção, os quais são mais complicados de incluir numa aula tradicional.

Como já foi apontado, tem uma abordagem mais comunicativa do que didática, pois o aluno tem que usar a língua inglesa para aprender também o conteúdo das disciplinas da sua grade curricular, como por exemplo: Matemática, Ciências, História, Geografia, etc.

Então, os alunos são forçados a se comunicar de forma escrita e falada. Nesse sentido, caso os estudantes não atinjam a fluência e pronúncia de acordo com os anos de estudo e prática, torna-se necessária uma proposta desse tipo. A pronúncia é reforçada fazendo as explicações, realização e revisão de tarefas em inglês.

A metodologia CLIL, segundo Marsh (1994), nas primeiras definições dessa abordagem refere-se à *“aprendizagem de disciplinas ou parte delas por meio da língua estrangeira para aprender ambos os conteúdos com a língua”*. Mais tarde, esta definição evoluiu, sendo fundamental a contribuição de Coyle (1999), que descreve a CLIL como *“uma abordagem integrada daquilo a que chama as 4 “ces”: Conteúdo, Comunicação, Cognição e Cultura”*.

Conforme explica Pérez (2008), o CLIL caracteriza-se por ser um *“método que fornece material textual e auditivo, promovendo a compreensão oral e a leitura”*. A gramática é reservada para a sala de aula de inglês onde é reforçada, priorizando a fluência e a compreensão. Nenhuma intenção de pressionar ou desmotivar o aluno e as tarefas são acessíveis. Algumas características do método, que o autor especifica são:

- a) Ensino flexível e facilitador centrado no aluno.
- b) Aprendizagem mais interativa e autônoma.
- c) Uso de múltiplos recursos e materiais, especialmente TIC.
- d) Aprendizagem focada em processos e tarefas.

Dentro da metodologia CLIL, foi estabelecido um modelo de organização baseado em tarefas TBL (*“Task Based Learning”*). As tarefas devem ser ou estar:

- a) Ligado aos objetivos do currículo.
- b) Focado no significado e conteúdo e não na linguagem.
- c) Flexível e aberto, tanto em conteúdo quanto em resultados.
- d) Realista e próximo dos interesses dos alunos.
- e) Avaliado tanto no processo quanto nos resultados.

● **Jolly Phonics Method** (Lloyd, 1992): É aplicado desde a educação infantil, e promove a alfabetização por meio do estudo dos fonemas-grafemas, portanto, foca na relação entre letras e sons por se tratar de uma abordagem fônica. O método identifica cinco habilidades:

a) Aprender os sons das letras: os sons são agrupados em sete grupos de seis fonemas cada um seguindo uma ordem que favorece seu aprendizado, que são:

- 1 . s, a, t, i, p, n
- 2 . c k, e, h, r, m, d
- 3 . g, o, u, l, f, b
- 4 . ai, j, oa, ie, ee, or
- 5 . z, w, ng, v, oo, oo
- 6 . y, x, ch, sh, th, th
- 7 . qu, ou, oi, ue, er, ar

Figura 1. Sequência de sons no método Jolly Phonics (Silva, 2022).

b) Aprender a formação/escrita das letras: primeiro eles memorizam a ortografia escrevendo-a no ar.

c) Aprender a juntar/sintetizar sons: primeiro os sons são ditos individualmente e depois são juntados para dizer a palavra.

d) Aprender a decompor as palavras em sons: os sons de uma palavra são identificados e escritos.

e) Aprender a identificar palavras difíceis ou “pegadinhas”.

2.4.O aparelho fonador.

Para falar precisasse da boca, nariz, língua, pregas vocais, pulmões, diafragma, laringe e traqueia. “O conjunto desses órgãos é chamado de *aparelho fonador*” (SEARA et al. 2011, p.17).

Figura 2.

Aparelho fonador humano (PARKER, 2007, p.137, citado pela SEARA et al. Pág. 17)

Figura 3.

Esquema detalhado dos órgãos articulatórios ativos e passivos do aparelho fonador humano. (SEARA et al. Pág. 17)

Os órgãos usados para falar dividem-se em ativos e passivos. Os ativos são aqueles que se usam para a produção dos sons. Estes são: A língua e o lábio inferior. Os passivos estão compostos pelo lábio superior, os dentes superiores, os alvéolos e o palato.

2.5. Modo de articulação dos sons.

Fricativo: Aqueles sendo pronunciados deixando passar ar enquanto se juntam os dentes incisivos superiores com os lábios inferiores, produzindo uma fricção. Exemplos: Os grafemas “F” e “V”.

Figura 4. Pronúncia dos grafemas “F” e “V” (Silva, 2022)

Africados: Aqueles sendo produzidos em dois momentos, um de oclusão e o outro de fricção, mas ambos os movimentos tem que ser executado ao mesmo tempo. Exemplo: /tʃ/ da palavra inglesa “Chair” pronunciado /tʃer/. No português falado na região centro-oeste do Brasil, a palavra “Tio” é pronunciada /tʃiu/.

Figura 5. Pronúncia do fonema / tʃ / da palavra inglesa “Chair” (Silva, 2022)

Oclusivos: Aqueles no qual os órgãos são fechados completamente por alguns microssegundos e depois se deixa sair o ar explosivamente. Exemplos: “P”, “B”, “K”, “Q”, “T”.

Figura 6. Pronúncia dos grafemas “T”, “B”, “K” e “Q” (Silva, 2022)

Nasais: Aqueles no qual o ar se deixa sair através do nariz enquanto o falante bloqueia a saída do ar através da boca. Exemplos: “M” e “N”.

Figura 6. Pronúncia dos grafemas ingleses “N” e “M” (Silva, 2022)

Líquidas: Tem dois subgrupos: a) **Laterais:** O ar se deixa sair pelos lados da cavidade bucal. Exemplo: “L”. b) **Vibrantes:** O ápice da língua é apertado contra o palato duro e faz várias oclusões breves e rápidas enquanto se deixa sair o ar produzindo vibrações. Este som não existe na língua inglesa. Só existe no português falado de certas regiões do Brasil que faz fronteira com países de fala espanhola.

Figura 7. Pronúncia do grafema inglês “L” (Silva, 2022)

Assobiado: A lâmina da língua é apertada contra o palato duro detrás dos dentes incisivos superiores (Alvéolos) e deixa sair ar. Exemplo: “S”.

Figura 8. Pronúncia do grafema inglês “S” (Silva, 2022)

Gutural: O usuário tem que apertar o véu do palato contra o dorso da língua enquanto deixa sair ar.

2.6. A fonética do inglês americano vs, a fonética do português brasileiro.

O português e o inglês são línguas que têm características derivadas do latim, perante a escritura e o uso do alfabeto latino, mas são distantes em sua fonética e fonologia, o qual faz que as duas línguas sejam muito diferentes, principalmente quando se trata da pronúncia, até porque o português usa acentos escritos que modificam a pronúncia da letra, porém o inglês não usa esses acentos escritos, mas tem sim, pontos de articulação diferentes do que português, que modificam a pronúncia. Tanto para falantes do português quanto para falantes nativos de inglês, *“usar a outra língua é mais complicado do que em qualquer outro idioma”* (Fernández Serón, 2009).

A fonética do inglês é a menos trabalhada em sala de aula, mas a sua prática é essencial para aperfeiçoá-la. Nesse sentido, *“o inglês é difícil de entender porque não se pronuncia da mesma forma que se escreve”* (Fernández Serón, 2009). Os alunos não sabem diferenciar os diferentes sons de vogais que a língua inglesa tem e muito menos os sons de consoantes diferentes da língua portuguesa. Eles não sabem como articular os sons e usam o português como referência para tentar simular os sons do inglês. Como podemos resolver esta questão? A proposta é analisar primeiro as vogais e consoantes e como elas são classificadas por sua pronúncia, o que ajudará o professor a conhecer a língua em profundidade. Além disso, a entonação, ritmo

e sotaque são essenciais na língua inglesa. Agora vai se expuser o inglês comparando-o com o português, onde pode haver maiores características diferenciais e seus efeitos na fala.

2.6.1. Vogais.

O inglês americano tem basicamente cinco (05) grafemas de vogais (a, e, i, o, u) derivadas do Latim, mas tem 11 sons de vogais na hora da fala. Esses sons podem ser comprovados com o uso do Alfabeto Fonético Internacional (Versão Americana) para representar a pronúncia das palavras inglesas. (Ver imagem 01).

- ʌ up [ʌp], luck [lʌk], ugly [ˈʌgli], jump [dʒʌmp].
- ɑ father [ˈfɑðər], arm [ɑrm], card [kɑrd].
- æ man [mæn], bank [bæŋk], black [blæk], fat [fæt].
- ɛ met [mɛt], bed [bɛd], red [rɛd], fell [fɛl], leg [lɛg].
- ə away [əˈweɪ], cinema [ˈsɪnəmə], ago [əˈɡoʊ], about [əˈbaʊt].
- ɜr turn [tɜrn], learn [lɜrn], fur [fɜr], bird [bɜrd].
- ɪ hit [hɪt], bit [bɪt], sitting [ˈsɪtɪŋ].
- i see [si], heat [hit], beat [bit].
- ɔ paw [pɔ], call [kɔl], four [fɔr], saw [sɔ].
- ʊ book [bʊk], good [ɡʊd], could [kʊd].
- u boot [but], shoot [ʃut], union [ˈjunjən]

Imagem 01.

Sons de vogais da língua inglesa

Fonte: <https://www.abaenglish.com/pt/fonetica-inglesa/vogais/>

Já foi dito que em inglês não há correspondência biunívoca entre fonemas e grafemas. Seu alfabeto tem 26 grafemas, dos quais 21 são consoantes e 05 são vogais. Ver quadro 01.

Consoantes					Vogais
B /bi/	C /si/	D /di/	F /ɛf/	G /dʒi/	A /eɪ/
H /eɪtʃ/	J /dʒeɪ/	K /keɪ/	L /ɛl/	M /ɛm/	E /i/
N /ɛn/	P /pi/	Q /kju/	R /ɑr/	S /ɛs/	I /aɪ/
T /ti/	V /vi/	W /ˈdʌbəlju/	X /ɛks/	Y /waɪ/	O oʊ/

Z /zi/					U /ju/
--------	--	--	--	--	--------

Quadro 01.
 Grafemas e fonemas das consoantes e vogais do Inglês
 Fonte: Silva, 2022.

É importante mencionar que esses grafemas são diferentes daqueles 44 sons diferentes que aparecem quando se fala em inglês. Do mesmo modo, uma vogal inglesa tem mais variações fonéticas do que as vogais da língua portuguesa. Além disso, pode se formar ditongos e tritongos que vão gerar novos fonemas. Exemplo: O grafema “a” pode ter três variações de pronúncia. Ver Quadro 02.

Grafema	Transcrição Fonética	Palavra
a	fɑr	Far
	kæt	Cat
	bʌt	But
e	bɛd	Bed
	tɜrn	Turn
	ə'weɪ	away
i	bɪt	Bit
	ʃɪp	Sheep
o	lɔrd	Lord
u	bʊk	Book
	tu	Two

Quadro 02.
 Variações das vogais da língua Inglesa
 Fonte: Silva, 2022

O som Schwa /ə/ contida na maioria das palavras é quase imperceptível para falantes do português. É a vogal mais neutra porque a língua (órgão) quase não tem movimento e o som é produzido na parte baixa da garganta. É tão suave que dá a impressão que não se pronuncia. Mas na verdade os falantes se focam mais em pronunciar as consoantes que rodeiam esse som.

Como afirma Sívori (2012), “para pronunciar o som “Schwa”, basta pronunciar claramente apenas as consoantes adjacentes”. Ocorre em quase todas as palavras que unem uma vogal + r, por exemplo, “Teacher” /titʃər/ ou “Better” /ˈbɛtər/. Finalmente, o inglês distingue entre vogais longas e curtas e o português não. Isso causa confusão para distinguir palavras como “Sheep” /ʃi:p/ (tem uma “i” longa) vs “Ship” /ʃɪp/, (tem uma “i” curta) “Bean” /bin/ vs “Been” /bi:n/ em cujo caso, os falantes do português parecem escutar as mesmas palavras, mas não são.

Por outro lado, o português brasileiro também tem cinco (05) grafemas de vogais (a, e, i, o, u) derivadas do Latim. Mas, tem vogal aberto e fechado, com variações segundo o acento que use. Exemplos: á, ã, â, à, ó, ô. Cada acento faz que a letra seja pronunciada em diferentes pontos de articulação e a entonação seja mais forte ou fraca. Tem a palavra “Avó”; cuja “o” é aberta, e tem “Avô”; cuja “o” é fechada. Além disso, tem as palavras que terminam em -ão, -ões, cujas vogais acentuadas são nasais e abertas.

Acento Agudo (´)	Acento Circunflexo (^)	Crase (`)	Til (~)
Sua função é indicar as vogais tônicas. Timbre aberto.	Só é usado nas vogais “a”, “e”, “o”, e além de indicar a vogal tônica, indica também o timbre fechado na pronúncia.	A soma do artigo definido "a" com a preposição "a". Timbre aberto.	Também conhecido como “tilde”, é usado nas vogais para indicar nasalidade. Timbre aberto e nasal.
Sofá Crachá	Você Purê	Vamos à loja Ela se mostrou favorável à medida	Compreensão Informação

Quadro 03.

Variações das vogais da língua portuguesa
Fonte: Silva, 2022

2.6.2. Consoantes

Grafema	Pronúncia Inglesa	Pronúncia Portuguesa
B	É um som oclusivo e muito mole. O usuário tem que unir os lábios e deixar sair ar como se fosse uma	Sua pronúncia é muito mais forte que a “B” inglesa.

	pequena explosão enquanto faz as pregas vocais vibrarem.	
C	É um som assobiado e desvozeado. A lâmina da língua é apertada contra o palato duro detrás dos dentes incisivos superiores (Alvéolos) e deixa sair ar. Porém, o inglês também tem algumas palavras de origem estrangeiro e a “C” pode ser pronunciada com os fonemas /tʃ/ ou /k/.	Tem o mesmo valor fonético da S inglesa quando está seguido pelos grafemas “E” e “I”. Mas, quando é seguido de “A”, “O”, “U” os fonemas têm o mesmo som do fonema “k”.
D	É um som oclusivo-dental vozeado e tem dois fonemas: ð Presente em palavras como “That”. Para pronunciá-lo, o usuário tem que colocar a lâmina da língua entre os dentes incisivos superiores e inferiores, enquanto deixa sair ar e faz suas pregas vocais vibrarem. É como se o usuário morde sua língua. d Presente na pronúncia do sufixo “ed” do passado simples dos verbos regulares. Para pronunciá-lo, o usuário tem que colocar o ápice da língua nos alvéolos e deixar sair ar molemente entre eles.	No português brasileiro este grafema tem o mesmo valor fonético do nome da letra inglesa “G”, pronunciada como /dʒi/. Porém, a pronúncia dependerá da região do país. Na região centro-oeste a “D”, é pronunciada como /dʒi/, mas nas regiões: oeste, sul, sul-este e sudoeste, é pronunciado puxando para a “D” espanhola.
F	É um som fricativo desvozeado. O usuário tem que apertar levemente os dentes incisivos superiores contra o lábio inferior enquanto deixa sair ar.	Tem o mesmo valor fonético da “F” inglesa.
G	Tem duas pronúncias: Semi-oclusivo Gutural Vozeado O usuário tem que apertar o véu do palato contra o dorso da língua enquanto deixa sair ar. Exemplos: Go /gou/, Goat /gout/, Goal /gou/. Africado Vozeado	Tem o mesmo valor fonético da “G” inglesa em palavras como Go /gou/, Goat /gout/, Goal /gou/.

	<p>O usuário tem que fazer suas pregas vocais vibrarem na hora de pronunciar. Este som é parecido à pronúncia da preposição “De” do português falado em Brasília. Exemplo: “De boa” (Gíria brasileira para responder a um cumprimento). Este som está presente em palavras como <i>Ginger</i> /'dʒɪŋdʒər/.</p>	
H	<p>Este som tem o mesmo valor fonético do grafema “rro” em palavras portuguesas como “Carro”, “Cachorro”. Sua pronúncia está condicionada a meio fechar o véu do palato e o dorso da língua enquanto deixa-se sair ar molemente.</p>	<p>Na maioria das palavras portuguesas é um grafema mudo que carece de valor fonético. É completamente diferente da pronúncia do inglês, exceto em palavras inglesas como “Hour” em cujo caso o grafema “H” também é mudo. Porém, a palavra “Handebol” cujo origem é do inglês “Handball” foi assimilada na língua portuguesa e a pronúncia do grafema “H” é igual as “RR” no médio das palavras em portuguesa.</p>
J	<p>É um som africado. Tem valor fonético parecido à palavra “Já”, do português brasileiro.</p>	<p>Tem o mesmo valor fonético do grafema “J” da palavra inglesa “Jazz” ou o nome “Jack”.</p>
K	<p>É um som oclusivo desvozado pronunciado apertando o dorso da língua contra o véu do palato brevemente e depois se deixa sair ar (como se fosse uma pequena explosão).</p>	<p>Tem o mesmo valor fonético da K inglesa. Porém é importante mencionar que os brasileiros acrescentam uma /i/ às palavras que terminam nesta letra.</p>
L	<p>É pronunciado apertando o ápice da língua nos alvéolos, atrás dos dentes incisivos superiores, e mantê-la, enquanto o usuário deixa passar o ar através da boca.</p>	<p>Parece “L” inglesa, mas é pronunciada colocando o ápice da língua no palato duro.</p>
M	<p>É pronunciado juntando os lábios e mantê-los apertados, enquanto o usuário deixa sair o ar através do nariz e faz suas pregas vocais vibrarem.</p>	<p>Tem o mesmo valor fonético da “M” inglesa.</p>

N	É pronunciado colocando o ápice da língua nos alvéolos, atrás dos dentes incisivos superiores, enquanto o usuário deixa sair o ar através do nariz e faz suas pregas vocais vibrarem.	Tem o mesmo valor fonético da “N” inglesa.
P	É um som oclusivo desvozado, parecido a “B” inglesa, mas é mais forte. O usuário tem que apertar os lábios, reter o ar brevemente e depois deixá-lo sair como se fosse uma explosão pequena.	Tem o mesmo valor fonético da “P” inglesa no início das palavras. Porém é importante mencionar que os brasileiros acrescentam uma /i/ às palavras que terminam em “P”.
Q	Tem o mesmo valor fonético da “K”.	Tem o mesmo valor fonético da “K” inglesa no início das palavras.
R	É completamente diferente da “R” do português brasileiro. É um dos sons mais difíceis e complicados para os estudantes do inglês. Para pronunciar corretamente, o usuário deve dobrar as laterais da língua, e puxá-la em direção ao véu do palato, certificando-se de que o ápice da língua não toque em nenhuma parte da cavidade bucal, ao mesmo tempo em que vibrar as pregas vocais. Tem o mesmo valor fonético da “R” falada pelos habitantes das regiões Oeste, Sul e Sudeste do Brasil.	Tem variações segundo a região do país. Os habitantes do norte, nordeste e centro-oeste, pronunciam a “R” puxando para a “R” francesa. Nas regiões Oeste, Sul e Sudeste a “R” é pronunciada puxando para a “R” inglesa. Finalmente tem regiões perto de países de fala espanhola cujos habitantes pronunciam a “R” puxando para o espanhol.
S	É um som assobiado e desvozeado. A lâmina da língua é apertada contra o palato duro detrás dos dentes incisivos superiores (Alvéolos) e deixa sair ar.	Tem o mesmo valor da “S” inglesa.
T	É um som oclusivo desvozeado parecido a “T” portuguesa, mas é muito mais leve. O usuário tem que apertar levemente, o ápice da língua contra os alvéolos enquanto deixa sair o ar.	Tem duas pronúncias: /t/ O usuário tem que apertar fortemente, o ápice da língua contra os alvéolos enquanto deixa sair o ar, /tʃ/

		É pronunciada como o som /tʃ/ da palavra inglesa Chair / tʃeɪ/. Não existe norma culta que define quando e sob qual circunstância pronunciar esse grafema. Dependerá da região do país. Por exemplo: Na região Centro-Oeste a “T” é pronunciada como /tʃ/, mas no nordeste é pronunciado como uma /t/ do espanhol.
V	É um som fricativo vozeado, pronunciado apertando os lábios inferiores contra os dentes incisivos superiores enquanto o usuário deixa sair ar e faz suas pregas vocais vibrarem.	Tem o mesmo valor fonético da “V” inglesa.
W	Tem dois sons por tratar-se de uma semivogal: 1) Para se pronunciar, o usuário tem que deixar sair ar diretamente da boca, enquanto mantém os lábios quase completamente fechados com movimentos oscilantes, articulando a letra “O”. Geralmente é usado em palavras acompanhadas de ditongos. 2) Tem o valor fonético a “U” no final das palavras. Exemplo: Low /lou/.	Tem dois sons por tratar-se de uma semivogal: 1) Tem o mesmo valor fonético do ditongo inglês /uə/ em nome próprios como "Wenderson" pronunciado /uədɜːnsən/. 2) Tem o mesmo valor fonético do fonema inglês “v” em nome próprios como “Wanessa” pronunciado /vanesa/
X	É um som oclusivo desvozeado, e vai acompanhado do fonema “s”. É pronunciado como a “K” inglesa, mas a “S”, todo ao mesmo tempo. Exemplo: Excuse me /ɪk'skjʊs mi/	Tem o valor do fonema “j” em palavras inglesas como Shake /ʃeɪk/ e palavras portuguesas como “Xuxa” ou a segunda sílaba da palavra “Enxaqueca”.
Y	Tem dois sons por tratar-se de uma semivogal: /j/ No começo das palavras tem o valor do fonema “j”. Exemplo: Yale /jeɪl/. Parecido à palavra portuguesa “Já”. /i/ No final das palavras tem o valor do	Os brasileiros geralmente pronunciam este fonema como uma “i”.

	fonema /i/. Exemplo: Play /pleɪ/.	
Z	É um som assobiado e vozeado. É pronunciado como o fonema “d”, mas o usuário tem que fazer suas pregas vocais vibrarem ao mesmo tempo. É o mesmo som quando se imita o zumbido das abelhas.	Tem o mesmo valor fonético de “z” inglesa.

Quadro 04.

Comparações entre os fonemas consonânticos do Inglês Americano com o Português Brasileiro. Fonte: Silva, 2022.

2.7. Recursos acadêmicos para trabalhar a fonética no CILCO.

Antes de falar sobre os recursos acadêmicos, é importante mencionar a organização do curso de inglês do CILCO.

Esse curso está encaixado no nível B2 do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (é um padrão internacionalmente reconhecido para descrever a proficiência em um idioma). Tem uma duração de 4 anos distribuídos em 8 Níveis a saberem: Básico 1, 2, e 3, Intermediário 1, 2 e 3, Avançado 1 e 2. Nesse sentido, os principais livros usados pelos professores do Centro Interescolar de Línguas de Cidade Ocidental são os seguintes:

A série “Insta English” para as turmas diurnas, produzida pela Editora “MacMillan Education e cujos autores são: Emma Heyderman e Fiona Mauchline, esta dividida da seguinte forma: “Insta English Starter” (Básico 1 e 2), “Insta English 1” (Básico 2 e Intermediário 1), “Insta English 2” (Intermediário 2 e 3) e “Insta English 3” (Avançado 1 e 2). O conteúdo está dividido em 8 unidades. Cada nível estuda 4 unidades. Exemplo: O nível básico 1 estuda as unidades 1, 2, 3 e 4 distribuídos em 2 bimestres durante cada semestre do ano letivo.

Por outro lado, a série American Inside Out para as turmas noturnas e dos sábados, produzida pela Editorial “MacMillan Education” e cujos autores são: Sue Kay e Vaughan Jones, está dividida da seguinte forma: “Begginers” (Básico 1), “Elementary” (Básico 2, Básico 3, intermediário 1), “Preintermediate” (intermediário 2 e 3, Avançado 1 e 2). O conteúdo está dividido em 12 unidades. Cada nível estuda 3 unidades. Exemplo: O nível básico 2 estuda as unidades 1, 2 e 3 distribuídas em 2 bimestres durante cada semestre do ano letivo. Mas, o livro “Beginners” está dividido em 6 unidades. Cada bimestre o aluno estuda 3 unidades. Exemplo: Primeiro bimestre o aluno estuda as

unidades 1, 2 e 3. Durante o segundo bimestre o aluno tem que estudar as unidades 4,5 e 6.

2.8. Proposta de Intervenção

Na introdução deste artigo surgiu a seguinte questão: Como o uso do AFI pode contribuir para melhorar a pronúncia, nos participantes do curso de inglês? Para isto, propõe-se usar o AFI desde o nível Básico 1 até o final do curso. A primeira coisa que os professores têm que ensinar é o Alfabeto Fonético Internacional, versão americana, por nos livros ser usado esse alfabeto. Explicar com detalhes os 44 diferentes sons que o inglês tem e sua relação com a língua portuguesa, fazendo ênfases naqueles sons que não existem no português. Fazer muitos exercícios de transcrições fonéticas das frases básicas que o aluno usará diariamente na sala de aula. Exemplo: /meɪ aɪ ɡoʊ tu ðə 'bæθrʊm plɪz/ (May I go to the bathroom please?) e deixar claro que para a escrita será usado as palavras comuns, mas para a escrita da pronúncia será usado o AFI até os alunos assimilarem essas diferenças. Exemplo: O professor escreverá em tinta negra ou azul a frase em inglês, e em tinta vermelha a pronúncia segundo o AFI. Assim, os alunos associarão os sons com as palavras inglesas e as ideias abstratas que elas têm. Ver imagens 1, 2 e 3.

Imagem 1

Uso do AFI em sala de aula no dia 28/07/2022. Fonte: Silva, 2022.

para o desenvolvimento das habilidades de "Writing" e "Listening" devido ao grande número de exercícios deste tipo que foram achados. É importante mencionar que esses exercícios de "Listening" orientam o aluno a ouvir e repetir, seguindo o padrão parecido à metodologia Áudio linguística. As leituras feitas por alguns professores, que foram observadas em algumas aulas, são do tipo passiva, ou seja, o aluno só acompanha a leitura com o áudio do exercício. O professor tem que forçar a leitura, pois a maioria dos alunos não têm a iniciativa de ler voluntariamente. Por exemplo: O professor pergunta "Quem quer ou pode ler o texto "X"?", mas os alunos ficam em silêncio olhando uns para o outro. Em seguida, o professor deve escolher os alunos que vão ler.

Em cada livro desta série, foram encontrados apenas um ou dois exercícios de fonética inglesa com pouco uso de "AFI". No entanto, das páginas 210 a 214 há uma seção dedicada a mostrar os símbolos fonéticos com exemplos das palavras em inglês que contêm esses sons. Mas, não há explicação de como pronunciá-los, nem foram encontradas evidências de tais explicações nas aulas observadas, de alguns professores. Isto último torna os alunos completamente dependentes dos sons e vícios linguísticos que ouvem de outros colegas durante a aula.

Em outro contexto, a série "American InsideOut", que é utilizada pelos professores da turma noturna, é muito mais rica em exercícios de fonética inglesa, especialmente voltados para timbre, sílabas tônicas e entonação. Alguns exercícios do livro "Elementary", "Pre-intermediate" e "Intermediate" contêm transcrições fonéticas, principalmente o último, mas o livro "Beginners" não possui exercícios de transcrição fonética. Apesar da riqueza fonética contida nesses livros, não foram encontradas evidências do uso do "AFI" pela maioria dos professores dessa turma.

Por outro lado, desde o mês de julho deste ano, o autor vem explicando e lembrando seus alunos sobre o uso do "AFI" para melhorar a pronúncia do inglês, e os seguintes resultados foram obtidos: Os alunos da turma noturna tiveram melhor desempenho ao utilizar o "AFI". Aqueles alunos que nem tinham coragem de ler, começaram a ler e usar o inglês para dizer algumas frases cotidianas como: "May I go to the bathroom, please?", equivalente a "Posso ir no banheiro, por favor?". De fato, os estudantes consideram mais fácil ler as transcrições fonéticas das palavras do que a própria palavra escrita em inglês.

Ao contrário do parágrafo anterior, os alunos dos níveis básicos da turma diurna tiveram mais dificuldades na articulação de alguns sons do inglês. No entanto, observou-se uma notável melhora na pronúncia em relação ao período em que os alunos iniciaram o curso, principalmente ao utilizar frases cotidianas e ler ativamente os artigos dos livros com o selo “CLIL”.

Como considerações finais, pode-se citar que é recomendável padronizar o uso de material acadêmico para todas as turmas. Ou seja, usar uma única série de livros. Nesse caso, recomenda-se a utilização da série “American Inside Out” tanto para as turmas diurnas quanto noturnas, devido à sua riqueza de conteúdo fonético que está voltada ao desenvolvimento do “Speaking” em seus alunos; que é o foco do CILCO. Além disso, os professores de todos os níveis devem fazer uso constante do “AFI” toda vez que um aluno perguntar como pronunciar uma determinada palavra ou frase; até que se torne um hábito. Também é importante promover: a leitura ativa durante as aulas de inglês; a comunicação entre alunos-professores e professores-professores em inglês, pois este último servirá de exemplo e inspiração para que os alunos se comuniquem em inglês.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BULLIO, Paula & CHICONELI, Vanessa. Língua Inglesa, Fonética e Fonologia. 1º Edição SESES. Rio de Janeiro 2015.

GREIMAS, A. J. & COURTES, J. (1991). Semiótica: Dicionário Racionalizado da Teoria da Linguagem. Volume 2. Madrid. Editorial Gredos.

SEARA, Izabel; GONZAGA N, Vanessa; LAZZAROTTO V, Cristiane. Fonética e Fonologia do Português Brasileiro. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis: LLV/CCE/UFSC, 2011.

KAY Sue, Jones Vaughan, KERR Phillip. American Inside Out Pre Intermediate. Editorial MacMillan. 2015.